

APPEL À CONTRIBUTIONS

Numéro spécial : *Études Caribéennes*

‘Arts et environnement dans la Grande Caraïbe’

La région de la Grande Caraïbe se trouve en première ligne des défis environnementaux mondiaux : de l'élévation du niveau de la mer à la prolifération des blooms de sargasses, en passant par l'intensification des ouragans, ou la pollution des mers et des sols. Ces problématiques environnementales appellent de nouveaux regards et des approches novatrices, au croisement des arts et des sciences, ayant vocation à transcender les frontières disciplinaires traditionnelles. Dans cette perspective, ce numéro spécial d'*Études Caribéennes* souhaite accueillir des contributions explorant la diversité des pratiques artistiques qui décrivent, reflètent et réimaginent les crises environnementales traversant l'archipel caribéen et ses marges continentales. L'enjeu est de susciter une pluralité d'approches, qu'elles soient théoriques ou empiriques.

Sur le plan théorique, les contributeurs pourront s'inspirer des cadres théoriques fournis par les humanités environnementales (Heise, 2008 ; Nixon, 2011), l'écocritique (Glotfelty & Fromm, 1996), la pensée écologique anglophone (DeLoughrey & Handley, 2011 ; Huggan & Tiffin, 2010, DeLoughrey, 2019 ; Sheller, 2020 ; Walcott, 2021) ainsi que les contributions françaises à l'écologie postcoloniale et décoloniale (Saffache, 2003 ; Saffache et al., 2003 ; Descola, 2005 ; Confiant, 2007 ; Viveiros de Castro, 2009 ; Chamoiseau, 2013 ; Latour, 2017 ; Ferdinand, 2019), ou encore la critique environnementale hispanophone (Benítez-Rojo, 1996 ; Escobar, 2008 ; Alimonda, 2011 ; Machado Araújo, 2013 ; Mignolo & Walsh, 2018, Svampa, 2019 ; García-Caro, 2020). Nous invitons les chercheurs à soumettre des articles qui examinent les intersections dynamiques entre l'expression créative et la conscience environnementale. Les concepts de « violence lente » (Nixon, 2011), de « discours toxique » (Pellow, 2017), d'« humanités bleues » (DeLoughrey, 2019 ; Mentz, 2009), d'« écologie politique » (Latour, 2004), et de « colonialidad de la naturaleza » (Lander, 2000 ; Alimonda, 2011) trouvent ici leur place et leur pertinence, au même titre que ceux qui développent de nouveaux vocabulaires pour comprendre et aborder les défis écologiques au prisme des arts visuels, sonores et vivants (peinture, sculpture, musique, théâtre et cinéma, art-performance, etc).

Sont donc bienvenues les études qui démontrent comment la convergence des humanités, des sciences, de la technologie et de la pratique artistique génère de nouvelles approches, opérant des jonctions entre la sensibilisation et l'action environnementales. Ces dernières participent, en effet, à l'émergence de « nouvelles formes de collaboration entre science et société ayant un impact important sur la recherche et la durabilité » dans la mesure où « les arts constituent des outils pour modéliser et répondre aux problématiques environnementales exprimables en termes de durabilité, de pollution, de changements environnementaux ou climatiques, et de perte de biodiversité » (Carrasco, Pinto & Reis, 2023).

La communauté des chercheurs, au sens large du terme (enseignants-chercheurs, artistes-chercheurs, chercheurs praticiens, doctorants, etc.) est ainsi invitée à examiner les intersections dynamiques entre l'expression créative et la conscience environnementale. Leurs travaux permettront d'éclairer la façon dont les artistes, les communautés et les institutions culturelles interagissent avec les problématiques environnementales. Ceux-ci participent, en effet, à l'émergence de « nouvelles formes de collaboration entre science et société ayant un impact important sur la recherche » dans la mesure où « les arts constituent des outils pour modéliser et répondre aux problématiques environnementales exprimables en termes de durabilité, de pollution, de changements environnementaux ou climatiques, et de perte de biodiversité » (Carrasco, Pinto & Reis, 2023).

Ce numéro s'ouvre aussi à une diversité d'approches méthodologiques. On pourra, par exemple, en lien avec la recherche basée sur la pratique et les réflexions d'artistes, s'intéresser aux études ethnographiques des communautés d'artistes et des mouvements environnementaux. La recherche-action participative impliquant des artistes, des chercheurs et des communautés locales s'inscrit dans la même lignée et fait aussi l'objet de rencontres scientifiques de premier plan, comme le symposium international 'Homo Sargassum' organisé récemment par la Florida State University en partenariat avec le MoFA et la Fondation Tout-Monde Art. Ce type de recherche se retrouve également transposée sur la scène de l'art-performance, en abordant parfois la dimension politique du thème (Mélyon-Reinette, 2024). Sont également dignes d'intérêt, les études transnationales centrées sur la Grande Caraïbe (incluant la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique et les régions côtières adjacentes), ou celles qui adoptent des perspectives comparatives avec d'autres régions insulaires, communautés côtières, ou mouvements d'art environnemental à travers les Amériques. Les études qui examinent les réseaux, échanges et collaborations à travers ces régions sont particulièrement bienvenues, tout comme les propositions prenant appui sur l'analyse visuelle et culturelle des œuvres d'art environnemental.

TYPES DE CONTRIBUTIONS

- Articles de recherche (6 000-8 000 mots) : travaux académiques comportant une part théorique et/ou empirique substantielle
- Études de cas (4 000-5 000 mots) : Examens détaillés de projets, initiatives ou collaborations spécifiques
- Portraits d'artistes (3 000-4 000 mots) : profils approfondis d'artistes environnementaux, incluant entretiens et documentation visuelle, analyse ou critiques de films
- Essais visuels (2 000-3 000 mots + images) : Narratives centrées sur l'image avec commentaires analytiques substantiels
- Critiques et réflexions (1 500-2 500 mots) : Évaluations critiques d'expositions, publications ou événements récents

CALENDRIER

Date limite de réception des articles complets : 30 décembre 2025

Date de publication : 30 juin 2026

CONSIGNES AUX CONTRIBUTEURS

- Les articles doivent être soumis en français, en anglais ou en espagnol
- Inclure 5-7 mots-clés
- Fournir des résumés en français et en anglais (200 mots chacun)
- Inclure des images haute résolution avec permissions appropriées et légendes.
- Suivre les directives de style d'Études Caribéennes (instructions aux auteurs) :

<https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/812>

PROCESSUS DE SOUMISSION

Les soumissions doivent être faites via la plateforme en ligne de la revue ou par courriels aux adresses suivantes : frederic.lefrancois@univ-antilles.fr et thierry.nicolas@univ-guyane.fr. Les propositions et articles feront l'objet d'une évaluation par les pairs en double aveugle.

Coordination éditoriale : Olivier DeHoorne

Éditeurs invités : Frédéric Lefrançois & Thierry Nicolas

Informations de contact : dehoorneo@gmail.com

À PROPOS D'ÉTUDES CARIBÉENNES

Études Caribéennes est une revue en libre accès, évaluée par les pairs, dédiée aux études caribéennes dans des perspectives multidisciplinaires. Publiée par l'Université des Antilles, la revue sert de plateforme pour la recherche innovante sur les dynamiques culturelles, sociales, politiques et environnementales complexes de la région caribéenne.

REFERENCES

- Alimonda, Héctor. *La Colonialidad de la Naturaleza: Una Aproximación a la Ecología Política Latinoamericana*. Buenos Aires: CLACSO, 2011.
- Benítez-Rojo, Antonio. *The Repeating Island: The Caribbean and the Postmodern Perspective*. 2e éd. Durham: Duke University Press, 1996.
- Bennett, Jane. *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*. Durham: Duke University Press, 2010.
- Chamoiseau, Patrick. *Texaco*. Paris: Gallimard, 2013.
- Confiant, Raphaël. *Case à Chine*. Paris: Mercure de France, 2007.
- DeLoughrey, Elizabeth M. *Allegories of the Anthropocene*. Durham: Duke University Press, 2019.
- DeLoughrey, Elizabeth, et George B. Handley, éditeurs. *Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animals, Environment*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Descola, Philippe. *Par-delà Nature et Culture*. Paris: Gallimard, 2005.
- Escobar, Arturo. *Territories of Difference: Place, Movements, Life, Redes*. Durham: Duke University Press, 2008.
- Ferdinand, Malcolm. *Une Écologie Décoloniale: Penser l'Écologie depuis le Monde Caribéen*. Paris: Seuil, 2019.
- García-Caro, Pedro. *Reinventing the Caribbean: Literature, Culture, Environment*. Liverpool: Liverpool University Press, 2020.
- Glotfelty, Cheryll, et Harold Fromm, éditeurs. *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology*. Athens: University of Georgia Press, 1996.

- Haraway, Donna J. *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*. Durham: Duke University Press, 2016.
- Heise, Ursula K. *Sense of Place and Sense of Planet: The Environmental Imagination of the Global*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Huggan, Graham, et Helen Tiffin. *Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animals, Environment*. Londres: Routledge, 2010.
- Lander, Edgardo, éditeur. *La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales*. Buenos Aires: CLACSO, 2000.
- Latour, Bruno. *Où Atterrir? Comment s'Orienter en Politique*. Paris: La Découverte, 2017.
- . *Politiques de la Nature: Comment Faire Entrer les Sciences en Démocratie*. Paris: La Découverte, 2004.
- Machado Aráoz, Horacio. *Potosí, el Origen: Genealogía de la Minería Contemporánea*. Buenos Aires: Mardulce, 2013.
- Matias A, Carrasco AR, Pinto B, Reis J. The role of art in coastal and marine sustainability. *Cambridge Prisms: Coastal Futures*. 2023; DOI:10.1017/cft.2023.13
- Mélyon-Reinette, Stéphanie. 'Kepone Dust & Le Présent de l'Artiste Anticolonialiste-Écologiste en Caraïbe Francophone'. *NaKaN*. 2024, URL: <https://nakanjournal.com/kepone-dust-le-present-de-lartiste-anticolonialiste-ecologiste-en-caraibe-francophone>
- Mentz, Steve. *At the Bottom of Shakespeare's Ocean*. Londres: Continuum, 2009.
- Mignolo, Walter D., et Catherine E. Walsh. *On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis*. Durham: Duke University Press, 2018.
- Nixon, Rob. *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.
- Pellow, David N. *Total Liberation: The Power and Promise of Animal Rights and the Radical Earth Movement*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017.
- Saffache, Pascal. *Dictionnaire de Géographie de la Mer et des Littoraux*. Paris: Ibis Rouge Éditions - Presses Universitaires Créoles, 2003.
- Saffache, Pascal, et al. *Les Risques Naturels Majeurs dans la Caraïbe*. Paris: Ibis Rouge Éditions, 2003.
- Sheller, Mimi. *Island Futures: Caribbean Survival in the Anthropocene*. Durham: Duke University Press, 2020.
- Svampa, Maristella. *Las Fronteras del Neoextractivismo en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO, 2019.
- Tsing, Anna Lowenhaupt. *The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins*. Princeton: Princeton University Press, 2015.
- Viveiros de Castro, Eduardo. *Métaphysiques Cannibales*. Paris: Presses Universitaires de France, 2009.
- Walcott, Derek. *The Poetry of Derek Walcott 1948-2013*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2021.